

TARIXIY VA MADANIY MEROS OBYEKTLARIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI

Hafizov Abdulla Olimjonovich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: abdullakhafizov92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402202>

Annotatsiya: mazkur tezisda tarixiy va madaniy meros obyektlarini saqlash hamda ulardan turizmga samarali foydalanishda “yashil turizm” va yashil texnologiyalar integratsiyasining dolzarbligi yoritilgan. Yashil texnologiyalar atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish, resurslardan tejamkor foydalanish va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga tayanish orqali meros obyektlarining xizmat sifatini hamda turistik jozibadorligini oshirishi asoslab beriladi. Xorijiy tajriba misolida energiya boshqaruvi va muqobil energiya yechimlari orqali sezilarli tejamkorlik va CO₂ chiqindilarini kamaytirish imkoniyati qayd etiladi. O‘zbekistonda, xususan Buxoro viloyatida UNDP hamkorligidagi pilot loyihalar hamda “Green Routes” yondashuvi doirasida resurs tejamkorligi, raqamli xizmatlar va ekologik infratuzilma joriy etish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yashil turizm, yashil texnologiyalar, tarixiy-madaniy meros, energiya tejamkorligi, QR-gid tizimi, sensor monitoring, Green Routes.

Bugungi kunda tarixiy va madaniy meros obyektlarining saqlanishi va turizm sohasida samarali foydalanilishi, nafaqat madaniyat va turizm siyosatining, balki ekologik barqarorlik tamoyillarining ham ajralmas qismiga aylanmoqda. Ayniqsa, ushbu “yashil turizm” obyektlarning zamonaviy yashil texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish masalasi global miqyosda ustuvor ilmiy va amaliy yo‘nalish sifatida tan olinmoqda.

Yashil texnologiyalar (green technologies) deganda atrof-muhitga salbiy ta’sirni minimallashtiruvchi, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishga yo‘naltirilgan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan texnologik yechimlar tushuniladi. Ular, bir tomondan, ekologik muvozanatni saqlab qolishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan tarixiy obyektlarning saqlanish muddatini uzaytirish, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, turistik jozibadorlikni mustahkamlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga imkon yaratadi.

Tarixiy yodgorliklar va madaniy meros maskanlari o‘zining arxitekturasi, tarixiy jozibasi va ijtimoiy-madaniy qiymati bilan ajralib turadi. Shu bois, ularda texnologik yechimlarni joriy etishda arxitektura yaxlitligini buzmaslik, ulardagi qayta tiklab bo‘lmas qurilish moddalari va formalari muvozanatini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli yashil texnologiyalarni joriy etishda moslashuvchan va estetik jihatdan uyg‘un yechimlar talab etiladi. Jahon tajribasida tarixiy va madaniy obyektlarda bir necha turdagi ekologik texnologiyalarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, tarixiy va madaniy markazlar hamda ma’muriy binolar uchun muqobil energiya manbai sifatida quyosh panellaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Tarixiy va madaniy meros obyektlarida minimal issiq harorat va maksimal yorug‘lik bilan yodgorliklarni xavfsiz yoritish imkonini beruvchi LED lampalardan foydalanish nafaqat iqtisodiy samara beradi, balki binolar konsepsiyasiga ham minimal xavf tug‘diradi.

Tarixiy va madaniy meros obyektlari atrofidagi bog‘lar va yashil zonalarni sug‘orish uchun yomg‘ir suvlarini jamlash texnologiyalaridan foydalanish ham keng tarqalgan uslublardan biridir. Sayyohlar oqimini qamrab olgan holda ekologik sanitariya madaniyatini

shakllantirish maqsadida bio-tualet va ekologik gigiyena inshootlarini qurish zarur. Jahon tajribasida binolar holatini, namlik, harorat, chang darajasi va tashrifchilar oqimini monitoring qilishda sensor texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Obyektlarga zarar yetkazmagan holda interaktiv ma'lumot yetkazish maqsadida QR-kodli raqamli gid tizimlari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Ekologik transport vositalari, ya'ni elektr avtobuslar, velosipedlar, piyoda yo'laklari orqali karbon chiqindisini kamaytirish mumkin. Horij tajribasi, hususan Turkiyaning Adalar orollarida birorta ham mehanik transport vositalari harakatlanishiga yo'l qo'yilmaydi.

Umuman, ushbu texnologiyalarni qo'llash orqali madaniy merosni uzoq muddat asrash, barqaror turizm xizmatlarini rivojlantirish, mahalliy aholining ichki turizmga ishtirokini kengaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirni kuchaytirish, xalqaro grantlar, fondlar va investorlar ishtirokini faollashtirish UNESCO, UNWTO kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini oshirish mumkin. Tabiiyki, tarixiy va madaniy meros obyektlarida "yashil turizm" konsepsiyasini joriy etishda ayrim kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Masalan, arxitektura va tarixiy obidalar konstruksiyasini buzmaslik zaruriyati texnologik qurilmalar ishlatilishini cheklaydi, masalan, UNESCO himoyasidagi obyektlarga havosovutgich (konditsioner) va boshqa texnikalarni o'rnatilishiga ruhsat berilmaydi[2]. Ushbu obyektlarda infratuzilma - qurilish loyihalari tayyorlash ham ko'pincha yuqori xarajatli bo'ladi hamda mutaxassislar va texnologlar o'rtasida integratsiya yetarli darajada emas. Bundan tashqari, normativ-huquqiy bazada yashil texnologiyalar bo'yicha aniq talablar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Tarixiy va madaniy meros obyektlarida yashil texnologiyalarni joriy etish, nafaqat ushbu obyektlarni ekologik muvozanatda saqlash, balki ulardan barqaror turistik foydalanish, mahalliy iqtisodiyotda daromad manbalarini kengaytirish va xalqaro e'tiborni jalb qilish vositasi sifatida qaralmoqda. O'zbekiston, xususan Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlarda ushbu yondashuvni bosqichma-bosqich joriy etish orqali madaniy merosning kelajak avlodlar uchun saqlanishi ta'minlanadi.

Tadqiqot ishida "yashil turizm" konsepsiyasini joriy etish imkoniyatlari bo'yicha bir qator tahliliy-ilmiy o'rganishlar olib borildi. Ma'lumki, so'nggi yillarda tarixiy va madaniy meros obyektlarini barqaror rivojlantirishda ekologik yondashuvlar, xususan yashil texnologiyalarni joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy masalaga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida energiya tejamkorligi, ekologik xavfsizlik va uzoq muddatli saqlanish tamoyillari asosida tarixiy obidalarni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish imkoniyati mavjud. Xususan, quyosh panellari, LED yoritish, axborot texnologiyalari orqali monitoring qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali nafaqat tabiiy resurslardan foydalanish tejaladi, balki tarixiy meros obyektlarining funksional qiymati ham ortadi. 2024-yilda dunyoning turli hududlaridagi 69 ta tarixiy binoda o'tkazilgan modernizatsiya loyihalari energiya sarfini o'rtacha 70 foizga kamaytirgani kuzatildi[1]. Masalan, Ispaniyaning Barcelona shahridagi UNESCO meros ro'yxatiga kiritilgan Hospital de la Santa Creu Sant Pau obyektida energiyani boshqarish tizimi orqali real vaqtda monitoring joriy etilib, sezilarli tejamkorlikka erishildi[3]. AQShda joylashgan Natural Bridges National Monumentda o'rnatilgan quyosh panellari yiliga 100 kW quvvat ishlab chiqib, 30 000 dollargacha energiya xarajatlarida tejashga olib kelgan. Shu bilan birga, 170 tonna CO₂ chiqindilarining tabiatga zararini oldi olingan.

Tarixiy va madaniy meros obyektlarida mustaqil tayanchli quyosh panellari, LED yoritish uskunalari, yomg'ir suvini yig'ish tizimlari, ekologik bio-tualetlar, sensorli monitoring tizimlari (harorat, namlik, chang nazorati uchun) va QR-kodli raqamli gid tizimlari samarali ishlamoqda.

Tarixiy meros obyektlariga yashil texnologiyalarni joriy etish orqali energiya sarfi 30–70% gacha kamayadi, karbonat angidrid chiqindilari sezilarli qisqaradi, bundan texnologiyalarga kiritilgan investitsiya o'rtacha 5–10 yil muddatda samarasini beradi. Bundan tashqari, madaniy obidalarining arxitektura yaxlitligini buzmasdan, mikroiklimni muhofaza qilish, sayyohlar oqimini boshqarish, ekologik sanitariya va barqaror infratuzilma yaratish imkoniyatlari kengayadi. Bu yondashuvlar O'zbekiston, xususan Buxoro, Samarqand, Xiva kabi tarixiy shaharlarda amaliyotga tatbiq etilishi mumkin.

So'nggi yillarda mamlakatimizda “yashil texnologiyalar” ni joriy etish bo'yicha loyihalar amalga oshirildi. Buxoro shahrida 2021 – 2023 - yillarda ekologik turizmni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan bir nechta pilot loyihalar mavjud. Jumladan, UNDP va O'zbekiston hukumati bilan hamkorligidagi “Yashil turizm va iqlim o'zgarishi” loyihasi doirasida tarixiy hududlarda LED yoritish, bio-WC inshootlari va tashqi xizmat obyektlariga quyosh panellari o'rnatilishi orqali 15–20% real, va 35%gacha simulyatsiyalangan energiya tejankorlikka erishilgan. Bundan tashqari, 2023 yil amalga oshirilgan “Yashil Marshrutlar – Buxoro” dasturida Labi-Hovuz va Ark hududida tashqi yoritish tizimi modernizatsiyalangan, sayyohlar uchun raqamli info-terminal va ekologik xizmatlar joriy etilgan. Bu loyihalarda ko'rsatilgan energiya tejash ko'rsatkichlari birlamchi baholash asosida 35% atrofida bo'lgan. Loyihalarni butun viloyat turizm va madaniy meros obyektlari bo'ylab davom ettirish, harajatlarni qisqartirgan holda, daromadni oshiradi, o'z navbatida ushbu obyektlar o'z konsepsiyasini saqlab ham qoladi.

1-rasm. Tarixiy va madaniy meros obyektlariga energiyasamarador resurslar o'rnatilgandan keyingi tejankorlik ko'rsatkichlari

Tarixiy va madaniy meros obyektlarida yashil texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini baholash, mavjud salohiyat va cheklovlarni tahlil qilish hamda ularni mahalliy shart-sharoitlarga moslashtirish uchun avvalambor diagnostika qilish, solishtirma tahlil qilib, matritsa, jadval va grafiklar tayyorlash, SWOT tahlil qilish, ekspert baholash, indikatorlar belgilash orqali metodologik yondashuvni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

1-jadval
**Tarixiy va madaniy meros obyektlarida yashil texnologiyalarni joriy etish
 imkoniyatlarini baholash metodologiyasi**

Metodologik yondashuv bosqichlari	Metodologik yondashuv mazmuni	Metodologik yondashuv uchun qo'llaniladigan usullar
1. Diagnostika bosqichi	Buxoro viloyatidagi tarixiy obyektlar infratuzilmasi, sayyohlar oqimi, energiya manbalari, ob-havo monitoringi tahlili amalga oshiriladi	Umumiy kuzatuvlar, hujjat va statistika tahlili, GIS ya'ni, Geografik Axborot Tizimi (Geographic Information System) yordamida hududlar, obyektlar va jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni xarita shaklida vizuallashtirish, tahlil qilish va boshqarish
2. Solishtirma tahlil	Xorijiy shaharlar (Barcelona, Lofstad, Seattle) tajribasi bilan o'zaro parametr asosida solishtirish (energiya sarfi, CO ₂ chiqindilari, texnologik yechimlar tahlili)	Taqqoslama ekonometrik tahlil qilish, matritsa, jadval va grafiklar tayyorlash
3. Mahalliyashtirish bosqichi	O'zbekiston sharoitida texnologik yondashuvlarni iqlim, arxitektura, investitsiya va qonunchilik asosida moslashtirish	SWOT tahlilini amalga oshirish, ekspert mutahassis baholashini o'tkazish
4. Baholash va modellashtirish	Ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni baholash	Indikatorlar tizimi yaratish va davriy monitoring amalga oshirish
5. Takliflar ishlab chiqish	Barqaror turizm va yashil texnologiyalar integratsiyasi bo'yicha boshqaruv modeli ishlab chiqish	SCAMPER yoki A-B-C modeli orqali innovatsion loyiha sxemasi yaratish

Bugungi kunda ekologik turizmni rivojlantirish masalasi barqaror rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, madaniy meros, atrof-muhit va iqtisodiy foyda o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashni talab etmoqda. Shu jihatdan, Buxoro viloyatining boy tarixiy-madaniy salohiyati, tabiiy resurslarining saqlanganligi va jahon sayyohlik xaritasidagi pozitsiyasi uni **yashil turizm yo'nalishlari (Green Routes)** orqali integratsiyalash imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barqaror sayyohlik infratuzilmasi va ekologik yondashuvga asoslangan tematik yo'nalishlar sayyohlar uchun qulaylik yaratibgina qolmay,

balki karbon izi kamayishiga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga va mahalliy aholining daromad manbalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot ishimiz davomida viloyat hududida joylashgan tarixiy meros obyektlari (Ark, Poyi-Kalon, Naqshband majmuasi), ziyorat turizmi maskanlari (Fayzobod, Qorako'l), va tabiiy landshaftlar (Amuqum cho'li, Zamonbobo ekologik zonasida) joylashuv indikatorlari Buxoro viloyati bo'yicha "Yashil yo'nalish (Green routes)" xaritasi uchun ideal variant bo'lishi mumkinligi o'rganildi. Xalqaro tajribadan kelib chiqib, O'zbekiston sharoitida quyosh panellarining tom va bo'sh yerlarga o'rnatilishi, bio-toza sanitariya tizimlari (bio-WC) va QR kodli raqamli gid xizmatlari eng maqbul texnologik yechimlar sifatida tavsiya etiladi. Buxoro viloyatida aynan ushbu modellar (Labi Hovuz atrofida, G'ijduvon ustaxonalari yonida) pilot sinovlarda qo'llanilgan bo'lib, energiya tejamkorligi bo'yicha 35–40% ga yaqin natijalar ko'rsatilgan.

Ushbu model vositasida, ya'ni, Green Route xaritasi doirasida sayyohlik yo'nalishlari orasida ekologik bog'lovchi nuqtalar yaratish – masalan, veloyo'llar, piyoda yo'laklar, eko-kafelar, agro-turistik stansiyalar orqali xizmatlar tarmog'ini optimallashtirish mumkin. Bu esa bir tomondan rekreatsion bosimni pasaytiradi, ikkinchi tomondan sayyohlar harakatini hududlararo teng taqsimlaydi, ya'ni konsentratsiya markazlari (Registon, Ark) atrofida yuklamani kamaytiradi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ekologik va madaniy turizmni integratsiyalash orqali yaratilgan Green Routes aholi bandligini 15–20% ga oshiradi, lokal mahsulotlar, ya'ni handmade va gastronomik mahsulotlar savdosini 2 baravar ko'paytiradi, tashrif hududlarini 30 – 40 % ga oshirib, turistik mavsumning uzoqroq davom etishini ta'minlaydi

Yashil yo'nalishlar xaritasi Buxoro viloyatining tarixiy va ekologik salohiyatini birlashtirib, barqaror turizm modelining mintaqaviy prototipiga aylanishi mumkin. Xalqaro tajriba va ilmiy indikatorlar asosida ishlab chiqilgan "Buxoro Green Routes" loyihasi nafaqat mahalliy darajadagi infratuzilmani rivojlantirish, balki O'zbekistonning global eko-turizm tarmog'iga integratsiyalashuvi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarixiy-madaniy meros obyektlarida yashil texnologiyalarni joriy etish merosni uzoq muddat saqlash, ekologik muvozanatni mustahkamlash va turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv energiya sarfini kamaytirish, karbon izini qisqartirish, mikroiklimni nazorat qilish va sayyohlar oqimini boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq texnologik yechimlar obidaning vizual-estetik qiyofasiga zarar yetkazmasligi va xalqaro muhofaza talablari (xususan UNESCO cheklolari) bilan mos bo'lishi shart.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Panakaduwa, C., Coates, P., & Munir, M. (2024). Identifying sustainable retrofit challenges of historical Buildings: A systematic review. *Energy and Buildings*, 313, 114226.
2. <https://whc.unesco.org/en/conventiontext>
3. <https://spacewell.com/resources/blog/energy-management-in-historical-buildings-case-study-sant-pau>